

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434648>

УДК 159.955

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

С.В. Жилина,

учитель начальных классов,

МБОУ «СОШ,

с. Орлик

Аннотация: Одна из новых технологий, которая актуальна в практике педагогов – это технология критического мышления. Она развивает коммуникативные компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. Это набор особых приемов и стратегий, которые способствуют освоению нового способа познания и учат ребёнка мыслить. Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы: жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. Сегодня оформляется новый социальный заказ на выпускника школы, отражающий тенденции развития современного общества. На первый план выходит важнейшая социальная деятельность – обеспечение способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового общественного устройства.

Ключевые слова: технология критического мышления, системно-деятельностный подход, универсальные учебные действия, исследовательская деятельность

USE OF THE TECHNOLOGY «DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING» THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN THE LESSON ACTIVITIES

S.V. Zhilina,

primary school teacher,
MBOU secondary school,
Orlik

Annotation: One of the new technologies that is relevant in the practice of teachers is the technology of critical thinking. It develops communicative competence, the ability to find and analyze information, teaches to think objectively and diversified. This is a set of special techniques and strategies that contribute to the development of a new way of knowing and teach the child to think. Life in constantly changing conditions is becoming a new norm, which requires the ability to solve constantly emerging new, non-standard problems: life in a multicultural society that puts forward increased requirements for communication interaction and cooperation, tolerance. Today, a new social order is being issued for a school graduate, reflecting the development trends of modern society. The most important social activity comes to the fore – ensuring the ability of the education system to respond flexibly to the needs of the individual, changing needs of the economy and the new social order.

Keywords: critical thinking technology, system-activity approach, universal learning activities, research activities

Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.

Д.Б.Шоу

Новые образовательные стандарты поставили перед школой задачу общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивающего такую ключевую цель, как умение учиться. Реальная действительность состоит в том, что она меняется всё более быстрыми темпами [1-5]. Поэтому знания, полученные учащимися в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня более востребованными.

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде [1-3]. Дети добывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, – будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни.

Системно-деятельностный подход, включающий в себя следующую последовательность деятельностных шагов, дает ответ на вопрос «Как учить?»:

- наличие у детей познавательного мотива (желание узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимание того, что именно нужно выяснить, освоить);
- выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний;
- выявление и освоение способа действия позволяющего осознанно применять приобретенные знания;
- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;
- рефлексия;
- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.

Сегодня каждый преподаватель решает главную задачу современного образования – как через системно-деятельностный подход формировать УУД.

В рамках реализации ФГОС НОО для достижения положительных результатов [5-7], создания условий для формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников у меня возникла необходимость в использовании на уроках технологии «Развитие критического мышления» через реализацию системно-деятельностного подхода.

Изменившиеся условия жизни общества остро ставят перед школой, перед каждым педагогом и родителем проблему формирования у детей личностных качеств созидателя, успешной самореализации и благополучия каждого отдельного человека.

С одной стороны, современная педагогическая литература, методики преподавания, образовательные технологии предлагают учителю большой выбор приемов формирования познавательных универсальных учебных действий. С другой стороны, в практике массовой традиционной школы обнаруживается отсутствие целостного подхода к выбору приемов, являющихся оптимальными для обеспечения успешной адаптации и развития высокого уровня учебных действий младших школьников с целью дальнейшего развития у них устойчивого интереса к учебе.

Поэтому вся работа направлена на определение путей успешного формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения посредством внедрения в учебный процесс технологии развития критического мышления, которая позволяет обучающимся и учителю повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.

За основу были взяты идеи системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.С. Ильина, Н.К. Сергеева, Щукина, Б.П. Мартиросяна, В.В. Бабурина, Ф.К. Савиной, Т.И. Шаповой, И.С. Якиманской А. Г. Асмолова) и технология «Развитие критического мышления».

Используя технологию «Развитие критического мышления» обеспечиваешь каждому ребёнку возможность практического применения своих знаний в учебной деятельности и обеспечивает каждому ребёнку возможность не просто получать знания о некоторых умениях, а главное – закладывать систему знаний обо всех универсальных учебных действиях (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) в комплексе.

Одна из причин – осознание обучающимися процесса протекания познания: что знал, что узнал, что осталось непонятым, что я с этим буду делать, т.е. учит учиться, анализировать свою деятельность, побуждает заниматься самообразованием.

Другая, не менее важная – это освоение навыков работы с информацией, в том числе большого объема. Кроме того, обучающимся становится интересно учиться. Знания, полученные в рамках этой технологии, становятся актуальными для них. Наблюдается повышение

качества образования и, самое главное, уделяется внимание самой личности обучающегося.

Проектируя любой урок, направленный на формирование у обучающихся познавательных универсальных учебных действий, необходимо максимально использовать возможности главного средства обучения – учебника. Поэтому на этапе планирования урока следует внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают авторы учебника, разобрать, на формирование каких УУД они направлены. Главное – учитель должен «видеть» и применять подобные задания. Уроки познавательной линии обеспечивают организацию саморазвития познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией.

Рассмотрим более подробно каждый этап современного урока.

1. Постановка целей урока.
2. Активизация познавательной деятельности учащихся.

Вспомним, что мы усваиваем лучше всего? Обычно это информация по той теме, о которой мы уже что-то знаем. Если предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов.

Учащиеся:

- могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы;
- фиксируют высказывания на доске или листах;
- работают индивидуально и в малых группах.

Учитель:

- стимулирует учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме;
- способствует бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от школьников;
- просит высказывать предположения или прогноз по незнакомой заявленной теме.

В случае успешной реализации работы на данных этапах в классе возникает мощный стимул для работы на следующем этапе – этапе получения новой информации.

Мною были выделены наиболее подходящие приемы для этих этапов урока.

«Кластер», «Загадка», «Отсроченная догадка», «Театрализация».

«Дискуссия».

Работая, на этапах:

1. Выявление места и причины затруднения.
2. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, способ, средства).

3. Реализация построенного проекта.

4. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

6. Включение в систему знаний и повторение.

Можно использовать следующие приемы технологии РКМ:

«Инсерт» или «Чтение с пометами» (авторы Воган и Эстес).

«Дерево предсказаний».

«Круги по воде». «Чтение с остановками». «Бортовой журнал».

На этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (итог урока) использую:

– «Письмо к учителю»;

– «Письмо к учителю», «Пятиминутное эссе»;

А на этапе домашнее задание использую приемы:

– «Загадка»;

– «Кластер»;

– «Чтение с пометами»;

– «Круги по воде».

Это лишь небольшая часть методических приемов, связанных с формированием критического мышления через системно-деятельностный подход. Это приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его ум, индивидуальность. Системно-деятельностный подход представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение которых позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для достижения поставленных учебных целей. Помогает учителю заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в образовательном процессе, и тем самым повысить эффективность занятий.

Применение технологии системно-деятельностного метода обучения создаёт условия для формирования у ребёнка готовности к

саморазвитию, помогает формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей (самовоспитание). Этим обеспечивается выполнение социального заказа, отражённого в Положениях Закона РФ «Об образовании».

Список литературы

[1] Дусавицкий А.К. Урок в развивающем обучении: Книга для учителя. / А.К. Дусавицкий, Е.М. Кондратюк, И.Н. Толмачева, З.И. Шилкунова – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008.

[2] Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) / Е.А. Генике, Е.А. Трифонова; под общ. ред. Л.И. Семиной. // в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. Том 1. 239 с.

[3] Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках. / С.И. Заир-Бек – М.: Просвещение, 2011. 223 с.

[4] Матвеева Е.И. Деятельностный подход к обучению в начальной школе: урок литературного чтения (из опыта работы) / Е.И. Матвеева, И.Е. Патрикеева // Серия «Новые образовательные стандарты». – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011.

[5] Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие / И.В. Муштавинская – М.:КАРО, 2013.

[6] Модернизация современного образования: теория и практика. сборник научных трудов / под ред. И.М. Осмоловской, д.пед.н., сост. Л.Б. Прокофьева, Г.А. Воронина – М.: ИТиИП РАО, 2004. 524 с.

[7] Технологии открытого образования: Сборник научно-методических материалов Московского открытого образовательного проекта / Под. ред. Н.П.Дерзковой – М.: АПКИПРО, 2002. 88 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dusavitsky A.K. Lesson in Developmental Learning: A Teacher's Book. / A.K. Dusavitsky, E.M. Kondratyuk, I.N. Tolmacheva, Z.I. Shilkunova – M.: VITA-PRESS, 2008.

[2] Genike E.A., Trifonova E.A. Development of critical thinking (basic model) / E.A. Genike, E.A. Trifonova; under total ed. L.I. Semina. //

on Sat. Teacher and student: opportunities for dialogue and understanding. – М.: publishing house «Bonfi», 2002. Volume 1. 239 p.

[3] Zair-Bek S.I. Development of critical thinking through reading and writing in the classroom. / S.I. Zair-Bek – М.: Education, 2011. 223 p.

[4] Matveeva E.I. Activity approach to teaching in elementary school: a lesson in literary reading (from work experience) / E.I. Matveeva, I.E. Patrikeyeva // Series «New Educational Standards». – М.: VITA-PRESS, 2011.

[5] Mushtavinskaya I.V. Technology for the development of critical thinking in the classroom and in the system of teacher training: teaching aid / I.V. Mushtavinskaya – М.: KARO, 2013.

[6] Modernization of modern education: theory and practice. collection of scientific papers / ed. THEM. Osmolovskaya, Doctor of Pedagogical Sciences, comp. L.B. Prokofiev, G.A. Voronina – М.: ITiP RAO, 2004. 524 p.

[7] Technologies of open education: Collection of scientific and methodological materials of the Moscow open educational project / Ed. ed. N.P. Derzkova – М.: APKiPRO, 2002. 88 p.

© С.В. Жилина, 2022

Поступила в редакцию 11.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Жилина С.В. Использование в урочной деятельности технологии «развитие критического мышления» через реализацию системно-деятельностного подхода // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 42-49. URL: <https://ip-journal.ru/>